

Actividad antimicrobiana de nanopartículas de plata obtenidas de extractos acuosos de *Pleurotus Ostreatus*

A. M. Zamora Zamora¹, R. Contreras Chávez¹, M. G. Garnica Romo², H.E. Martínez Flores^{1*}
¹Facultad de Químico Farmacobiología, Tzintzuntzan 173. Col. Matamoros, C.P. 58240, Morelia, Michoacán, México.

²Facultad de Ingeniería Civil. Av. Francisco J. Múgica S/N. Ciudad Universitaria. C.P. 58030. Morelia, Michoacán, México. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo., C.P. 01219, México D. F., México

[*hector.martinez.flores@umich.mx](mailto:hector.martinez.flores@umich.mx)

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Se evaluó el efecto antimicrobiano de nanopartículas de plata (AgNPs) sintetizadas con extracto acuoso de *Pleurotus ostreatus*, contra *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* y *Staphylococcus aureus*. El extracto acuoso se puso en contacto con nitrato de plata, y posteriormente las AgNPs se obtuvieron en forma de polvo al calcinar a 500 °C, obteniéndose AgNPs menores a 187 nm. La actividad antimicrobiana fue evaluada por la técnica de difusión en disco, concentración mínima inhibitoria (CMI) y concentración mínima bactericida (CMB). Los resultados mostraron halos de inhibición para *E. coli* de 11.36 mm a una CMI de 78.1 µg/ml y una CMB de 260.4 µg/ml; para *S. aureus* su diámetro de inhibición fue de 10.2 mm, su CMI 833.3 µg/ml y una CMB 1041.6 µg/ml, y para *P. aeruginosa* un halo de inhibición de 8.66 mm, una CMI de 520.6 µg/ml y una CMB de 833.3 µg/ml.

Palabras clave: *Pleurotus ostreatus*, nanopartículas, plata, actividad antimicrobiana.

Abstract

The antimicrobial effect of silver nanoparticles (AgNPs) synthesized with aqueous extract of *Pleurotus ostreatus*, against *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* and *Staphylococcus aureus* was evaluated. The aqueous extract was put in contact with silver nitrate, and subsequently the AgNPs were obtained in powder form when calcined at 500 °C, obtaining AgNPs smaller than 187 nm. The antimicrobial activity was evaluated by the disk diffusion technique, minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (CMB). The results showed inhibition halos for *E. coli* of 11.36 mm at a MIC of 78.1 µg / ml and a WBC of 260.4 µg / ml; for *S. aureus* its inhibition diameter was 10.2 mm, its MIC was 833.3 µg / ml and a CMB 1041.6 µg / ml, and for *P. aeruginosa* an inhibition halo of 8.66 mm, a MIC of 520.6 µg / ml and a CMB of 833.3 µg / ml.

Key words: *Pleurotus ostreatus*, nanoparticles, silver, antimicrobial activity.

Introducción

Las nanopartículas metálicas se han explorado en los últimos años para reducir o eliminar de manera efectiva microorganismos patógenos resistentes. A pesar de los avances en el desarrollo de nuevos medicamentos contra diversas enfermedades infecciosas, aún existe una creciente preocupación por la aparición y reaparición de la resistencia a los medicamentos. La nanotecnología ha allanado el camino en el desarrollo de nuevos fármacos, uno de ellos se encuentra en el uso de nanopartículas metálicas, ya que poseen propiedades químicas, ópticas y mecánicas definidas diferentes y generalmente más eficientes que cuando se encuentran en su tamaño macroscópico [1,2]. Las nanopartículas de plata están definidas como agregados aislados de átomos de metales rodeados de una cápsula protectora o estabilizadoras que evita su aglomeración, poseen un tamaño en un intervalo de 1 a 100 nm.

La actividad antibacteriana y antiviral de las AgNPs se ha establecido con anterioridad, sin embargo, para determinar si realmente pueden ser consideradas como una opción para tratar y/o prevenir infecciones causadas por microorganismos drogo resistentes, se debe investigar con mayor profundidad su actividad microbicida contra diferentes tipos de patógenos [3]. La síntesis de AgNPs puede llevarse a cabo mediante el uso de diferentes metodologías, incluyendo organismos que sean fuente de enzimas o de compuestos reductores, que pueden actuar sobre el nitrato de plata, reduciéndolo a plata y llevarla hasta escala nanométrica para producir las AgNPs. Uno de los organismos biológicos que pueden ser utilizados son los hongos como el *Pleurotus ostreatus*.

P. ostreatus (Figura 1) pertenece a la clase basidiomicetos comestibles, presentan basidios que producen basidiosporas. Este género pertenece al grupo del 10% de los hongos comestibles de entre las 10000 especies, es de origen húngaro, conocido como seta ostra [4] y es degradador de materia orgánica, se alimenta de lignina y celulosa proveniente de paja, rastrojo de maíz, caña, trigo, cebada, centeno, avena, arroz, etc. Por lo que pueden ser usados una gran cantidad de material agrícola y agroindustrial [5]. El *P. ostreatus* es fuente de compuestos antioxidantes, entre los que se incluyen tocoferoles, ácido ascórbico, carotenoides y compuestos fenólicos como el ácido benzoico, ácido gálico, catequina, ácido tánico, ácido cafeico y resveratrol [6].

Figura 1. Morfología del hongo *Pleurotus ostreatus*.

Metodología

Métodos de síntesis de nanopartículas de plata

Existen diversos métodos para la síntesis y aplicación de las AgNPs. Esta variedad de procesos de síntesis produce diferencias entre la composición, calidad, tamaños variables, diferencia en la morfología, y estabilidad. En general, los métodos de síntesis se clasifican en tres categorías: física, química y biológica. El utilizado en el presente estudio es la referente a síntesis biológica o síntesis verde, la cual es un método amigable con el medio ambiente, que usan agentes reductores y de terminación ecológicos, como son las proteínas, péptidos, carbohidratos, varias especies de bacterias, hongos, levaduras, algas y plantas. El mecanismo de síntesis biológica incluye la reducción enzimática y no enzimática.

Mecanismos de inhibición de las nanopartículas

Estudios muestran que las AgNPs se pueden adherir a la membrana celular, alterando la permeabilidad celular y funciones respiratorias de la célula. Es posible que las AgNPs no sólo interactúen con la superficie de la membrana, sino que también penetren al interior de la bacteria [8]. Generalmente se considera que la plata iónica interactúa con múltiples sitios "target" (objetivos) microbianos. Su actividad antimicrobiana es debido a la combinación y alteración de proteínas microbianas, con eventual disrupción estructural y metabólica. Para la plata iónica, uno de los principales sitios de acción se encuentra a nivel de la membrana de la célula bacteriana, donde

puede inhibir la fuerza motriz de protones y el transporte de electrones de la cadena respiratoria, lo que puede afectar la permeabilidad de la membrana resultando en la muerte de la célula bacteriana [8]. El mecanismo de acción microbicida de las AgNPs generalmente se encuentra menos estudiado comparado con el de la plata iónica. El mecanismo de acción de las AgNPs se relaciona con su habilidad de generar mayor cantidad de plata iónica e incrementar la producción de especies reactivas de oxígeno. Ambos, la plata iónica y las AgNPs parecen compartir un mecanismo de acción similar sobre la membrana objetivo, aunque las AgNPs son más eficientes para una concentración efectiva en el rango de nanogramos en comparación con el rango de microgramos para la plata iónica [9].

Por lo anterior, el objetivo de la presente investigación fue evaluar el efecto antimicrobiano de las nanopartículas de plata (AgNPs) obtenidas con un extracto acuoso de *Pleurotus ostreatus* contra los microorganismos *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* y *Staphylococcus aureus*.

Metodología

La presente investigación fue realizada en el Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Alimentos (LIDA) de la Facultad de Químico Farmacobiología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia, Michoacán, México. El hongo *P. ostreatus* fue cosechado, secado, molido y tamizado. La obtención del extracto acuoso de *P. ostreatus*, se pesaron 10 g de polvo de muestra y se disolvieron en 100 ml de solvente, el cual se colocó en maceración con agitación de 110 rpm a 25 °C por 48 h. Enseguida se centrifugo (CRM GLOBE Centrifigent) el extracto a 3000 rpm por 10 min, y posteriormente se filtró con filtro de poro medio.

Determinación de compuestos fenólicos y ácido ascórbico en el extracto acuoso

La determinación de los Fenoles totales se realizó de acuerdo al método descrito por Brighente [10], con algunas modificaciones. Los resultados se expresaron en mg equivalentes a AG (EAG)/mL. El contenido de ácido ascórbico en los extractos fue determinado de acuerdo con Yen [11] usando el método del 2,6-dichloroindophenol (DIP) con modificaciones. Para cada concentración de la curva y muestra se realizaron tres repeticiones. Los resultados se expresaron en mg equivalentes a ácido ascórbico (EQ)/mL.

Síntesis y caracterización de nanopartículas de plata (AgNPs)

La síntesis de AgNPs se realizó de acuerdo con la estandarización del proceso y la adecuación de las condiciones del laboratorio, tomando como base las metodologías de Martínez, Zuñiga, y Sánchez [2] y de Al-Bahrani [12]. Basado en lo anterior, la síntesis de AgNPs se realizó en dos etapas: I) La preparación y ajuste de los extractos en la que se procedió a sonicar el extracto a temperatura ambiente por 5 min, y a filtrar con papel Whatman #1 de 11 micras. II) Para la síntesis de AgNPs, a 25 ml de solución de nitrato de plata 3mM (AgNO_3) se adicionaron los mL necesarios de extracto de basidiocarpos que contuvieran 100mg de sólidos totales y los mL hidróxido de sodio (NaOH) 1M necesarios para alcanzar un pH 12 en una parrilla con agitación media y en calentamiento a 60 ± 5 °C por 20 min. Una vez realizada la síntesis y monitoreada en FTIR (Figura 2) se procedió al secado se la muestra a 50 °C en un horno de secado y un posterior proceso de calcinado, finalmente se redujo el tamaño de partícula y homogeneizado por medio de un mortero de ágata. Para la microscopía electrónica de barrido, el sólido obtenido después del proceso de secado se analizó en su morfología por medio del microscopio electrónico de barrido de la marca JEOL® modelo JSM-7600F.

Evaluación de la actividad antibacteriana

La actividad antibacteriana de las AgNPs se evaluó sobre las cepas; *Escherichia coli* ATCC 25922, *Staphylococcus aureus* ATCC 25923 y *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853, otorgadas por el Laboratorio Estatal de Salud Pública del Estado de Michoacán, México.

Método de difusión en disco

Se realizó de acuerdo a la metodología descrita por Taroco [13]. Se utilizaron discos estériles de papel filtro Whatman #1 (2.5 µm) de 6 mm de diámetro, los cuales, se dejaron en contacto durante 24 h con los diferentes tratamientos: I) antibióticos como controles positivos, gentamicina (5 mg/ml) para *Escherichia coli* y *Pseudomona aeruginosa* y cloranfenicol (5 mg/ml) para *Staphylococcus aureus* II) agua destilada estéril como control negativo III) nanopartículas de plata ajustadas a 5 mg/ml en agua destilada estéril y homogenizadas en un baño ultrasónico (modelo 8892) a 25°C/ 30 min/ 110v/60Hz.

Antes de cada determinación, las cepas fueron sembradas en agar nutritivo e incubadas a 37 °C/24 h. Posteriormente, se prepararon inóculos con cada una de las cepas en solución salina al 0.85%, el inóculo se ajustó entre 0.08-0.09 de absorbancia a 620 nm (0.5 en escala de McFarland) con un espectrofotómetro Uv-Vis modelo ve-5100 UV. Posteriormente, se introdujo un hisopo estéril en el inóculo bacteriano y se sembró en la placa de Agar Müeller Hinton con estría en forma paralela repitiendo dos veces más rotando la placa 60°. En las placas con agar Müeller Hinton inoculadas con cada cepa correspondiente, se colocaron los discos de papel filtro impregnado con cada tratamiento respectivo. Estas placas fueron divididas en 5 secciones, colocando un disco en cada sección; positiva, negativa y 3 para la muestra de AgNPs correspondiente, se dejaron secar durante 20 min. Las placas se incubaron a 37 °C/24 h. Enseguida, se midió el diámetro del halo de inhibición del crecimiento de los microorganismos en milímetros y se calculó el porcentaje del efecto inhibitorio relativo respecto al control positivo utilizando la siguiente fórmula:

$$\%efecto\ inhibitorio = \frac{\text{Diámetro halo de inhibición muestra}}{\text{Diámetro halo de inhibición control positivo}} \times 100$$

Determinación de concentración mínima inhibitoria (CMI) y concentración mínima bactericida (CMB)

Las concentraciones mínimas inhibitorias (CMI) y concentraciones mínimas bactericidas (CMB) fueron determinadas por triplicado mediante el método de las diluciones seriadas en tubos de ensaye con medio caldo nutritivo de acuerdo con la metodología descrita por Taroco [13]. Para ello, se colocó 1 ml de la solución de AgNPs en concentraciones desde 0.039 µg/ml hasta 5 mg/ml, se incluyeron dos controles de crecimiento bacteriano un control positivo, y un control negativo. Posteriormente se colocó 1 ml de caldo nutritivo a cada tubo. Enseguida, se preparó la suspensión del inóculo de cada cepa en estudio: *E. coli*, *S. aureus* y *P. aeruginosa*. La concentración del inóculo se ajustó a 0.5 en la escala de Macfarlán (absorbancia 0.08-0.09 a 620 nm) y se diluyó 1:200 en caldo nutritivo. Se añadió 1 ml de inóculo respectivamente en cada uno de los tubos que contenían la dilución correspondiente de AgNPs en el control positivo, en cambio, para el control negativo se agregó 1 ml de caldo nutritivo sin inóculo para igualar los volúmenes. Los tubos se incubaron a 37 °C/24 h. Los resultados se expresaron de la siguiente manera: la CIM correspondió a la mínima concentración de AgNPs en donde no se observó desarrollo (turbidez) y se expresó en µg/ml. La CMB se determinó con la verificación del crecimiento bacteriano en cada tubo por siembra en placa. Se inocularon por triplicado 20µL de caldo de cada uno de los tubos en agar nutritivo y se incubaron a 37 °C/24 h. Y se estableció como CMB a la ausencia de crecimiento de bacterias en la caja Petri de agar nutritivo [14]. La CMB se expresó en µg/ml.

Resultados y discusión

El extracto acuoso de *P. ostreatus* presento una humedad de 96.24%, un contenido de fenoles totales de 13.54 ±0.63 mg EAG/g y 1.11 ±0.10 mg AA/g de ácido ascórbico. Los resultados fueron similares a los referidos por González-Palma [15], quienes reportaron valores de fenoles totales de 11.36 mg GAE/g. El contenido de ácido ascórbico fue superior al presentado por Velásquez [16], quienes reportaron 0.931 ±0.038 mg AA/g y al reportado por Jayakumar, Thomas, and Geraldine [17] con 0.25 mg AA/gr. Esta gran cantidad de compuestos reductores presentes en el hongo, pueden ser usados en la síntesis de AgNPs.

Caracterización del extracto por FTIR y de las nanopartículas de plata por UV/Vis

En la Figura 2 se observa la imagen de un espectro FTIR del extracto del hongo en el cual se aprecian los grupos funcionales que contiene y que permite ser utilizados en la reacción de síntesis de las AgNPs. Se identificaron los grupos funcionales que podrían estar involucrados en la reacción; encontrándose: el hidroxilo en las frecuencias de 3000 cm^{-1} , anillos aromáticos entre las frecuencias 1450-1513 cm^{-1} , grupo CH_3 de flavonoides en la frecuencia 1369, flavonoides y alcoholes secundarios en la frecuencia 1088 cm^{-1} , alcoholes primarios en la frecuencia 1043 cm^{-1} .

Figura 2. Espectro Infrarrojo por Transformada de Fourier (FTIR) del extracto acuoso de *Pleurotus ostreatus*.

La reducción de Ag^+ a Ag^0 fue confirmada por un cambio de color durante la reacción, al pasar de descolorida a un color café. La síntesis de AgNPs se monitoreó usando espectrofotometría visible (PerkinElmer) en el rango de 600 a 300 nm, observándose un pico característico de absorción en 425 nm correspondiente al plasmón superficial de las AgNPs (Figura 3).

Figura 3. Espectro UV-VIS de las AgNPs, donde se muestra el plasmón superficial a 425 nm.

Las micrografías obtenidas en SEM-LABE, mostraron que las AgNPs presentaron morfología esférica (Figura 4), con diversos tamaños de partícula, variando entre 36 y 180 nm.

Figura 4. Microfotografías de las AgNPs obtenidas con *P. ostreatus*.

Actividad antimicrobiana

Respecto a la actividad antibacteriana medida con el método de difusión en disco, las AgNPs mostraron actividad contra *E. coli*, *P. aeruginosa* y *S. aureus*. El mayor efecto antibacteriano se encontró en *P. aeruginosa* con diámetro de inhibición de 8.66 mm y porcentaje de inhibición del 66.66% que fueron significativamente diferentes ($p < 0.05$) respecto a las otras bacterias, quienes no presentaron diferencia significativa entre ellas y quienes presentaron un efecto antibacteriano menor.

Entre los antibióticos, el efecto antibacteriano fue más fuerte sobre *E. coli* con diámetro de inhibición de 29.33 mm y la actividad más débil se encontró en *P. aeruginosa* con zona de inhibición de 13 mm. Los resultados se muestran en la Tabla 1. Los diámetros de inhibición por efecto de las AgNPs presentados concuerdan con lo descrito por Devika *et al.* [18] quienes reportaron diámetros similares de 13 mm para *E. coli*, 8 mm, para *S. aureus* y *P. aeruginosa* tratados con AgNPs y con Al-Bahrani [13], reportando zonas de inhibición de *S. aureus* de 8 a 11 mm, *E. coli* de 9 a 12 mm y *P. aeruginosa* de 9 a 13 mm. A partir de los resultados presentados, se infiere que las AgNPs a la concentración de 5mg/ml exhibieron una actividad antibacteriana mayor contra bacterias gram negativas en especial frente a *P. aeruginosa*. Actualmente el mecanismo exacto del efecto antibacteriano de los iones de plata no se conoce exactamente. Pero se sugiere que la actividad antibacteriana se deriva probablemente de la atracción electrostática entre la membrana celular de microorganismo cargada negativamente y las nanopartículas cargadas positivamente. Es probable que el tamaño presentado por las AgNPs y las bacterias tengan un efecto significativo al evaluar la actividad antimicrobiana. *P. aeruginosa* en este estudio tuvo un tamaño superior (2.4 micras) a los presentados por *E.* y *S. aureus* (2 micras y 1.5 micras, respectivamente).

Tabla 1. Porcentaje de inhibición de las AgNPs frente a cepas bacterianas

Microorganismo	Concentración	% Inhibición	Diámetro de inhibición mm AgNPs	Diámetro de inhibición mm antibiótico
<i>E. coli</i>	5mg/ml	38.75 ^B ±0.52	11.36 ±0.15	29.33 ±1.52*
<i>P. aeruginosa</i>	5mg/ml	66.66 ^A ±2.35	8.66 ±2.35	13.00 ±1.00*
<i>S. aureus</i>	5mg/ml	37.31 ^B ±0.36	10.2 ±0.36	27.33 ±1.52*

Las medias no conectadas por la misma letra son significativamente diferentes (Tukey $p < 0.05$). Resultados obtenidos de 3 repeticiones. *Gentamicina *Cloranfenicol

Las AgNPs fueron bactericidas contra todas las bacterias, probado a las concentraciones mínimas. En *E. coli* se mostró el CMI más bajo, siendo de $78.1 \pm 0 \mu\text{g/mL}$ seguido de *P. aeruginosa* y *S. aureus*

a un CMI de 520.6 ± 180.7 y 833.3 ± 360.8 $\mu\text{g/mL}$, respectivamente. Los resultados se muestran en la Tabla 2. La eficacia bactericida de las AgNPs probado en el presente estudio es moderado en comparación con la eficacia de antibióticos como el cloranfenicol y la gentamicina. Sin embargo, estos antibióticos comerciales pueden causar eventos adversos tóxicos como nefrotoxicidad, neuropatía, hepatitis, entre otros [19].

Los resultados presentados son mejores ($p < 0.05$) en las gramnegativas particularmente en *E. coli* y son similares a los reportados por Al-Bahrani [12] con una CMI de 16.13 ± 2.00 $\mu\text{g/}$, lo que indica una muy buena actividad bacteriostática de las AgNPs, especialmente frente a *E. coli*. Para las otras dos bacterias se presentaron CMI y CMB similares o inferiores a lo reportado por Méndez [20], quienes reportaron 782.50 $\mu\text{g/m}$ en *S. aureus*, 234.35 $\mu\text{g/ml}$ en *P. aeruginosa*, 3750 $\mu\text{g/m}$ en *S. aureus*, y 1875 $\mu\text{g/ml}$ en *P. aeruginosa*, respectivamente.

El mecanismo de los efectos inhibitorios de los iones Ag^+ en los microorganismos es solo parcialmente conocido, estudios han informado que la carga positiva en el ion Ag^+ es crucial para su actividad antimicrobiana a través de las atracciones electrostáticas entre la membrana celular de microorganismos cargados negativamente y las nanopartículas cargadas positivamente. Méndez [20] realizó un estudio con dos tratamientos de nanopartículas calcinas a 500 $^{\circ}\text{C}$ y secadas a 100 $^{\circ}\text{C}$, en donde determinó que el tratamiento a 500 $^{\circ}\text{C}$ afecta las CMI y CMB de las AgNPs disminuyendo su actividad antimicrobiana, lo cual de acuerdo a lo reportado por De lamo [21] y en lo observado en este estudio, está relacionado con la alta relación superficie/volumen de las AgNPs ya que el número de átomos que contiene la nanopartícula sobre su superficie es mayor al localizado en el interior del núcleo. Esta propiedad hace que sean mucho más reactivas lo que hace que tiendan a agregarse unas con otras para disminuir su energía superficial, resultando en aglomerados de partículas que dificultan la interacción con la superficie celular de bacterias, y generando una diferencia en cuanto a las CMI y CMB presentadas.

Tabla 2. Concentraciones mínimas inhibitorias y bactericidas de tres cepas bacterianas.

Microorganismo	CMI	CMB
<i>E. coli</i>	$78.1^{\text{B}} \pm 0$	$260.4^{\text{B}} \pm 90.2$
<i>P. aeruginosa</i>	$520.6^{\text{AB}} \pm 180.7$	$833.3^{\text{AB}} \pm 360.8$
<i>S. aureus</i>	$833.3^{\text{A}} \pm 360.8$	$1041.6^{\text{A}} \pm 360.8$

Las medias no conectadas por la misma letra son significativamente diferentes (Tukey $p < 0.05$). Resultados obtenidos de 3 repeticiones

Conclusiones

La biosíntesis de AgNPs utilizando el extracto acuoso de *P. ostreatus*, como agente reductor y estabilizador, mostró ser un sistema eficiente, ecológico y adecuado para desarrollar un proceso para la producción a gran escala. Las AgNPs mostraron actividad antibacteriana moderada en comparación con la eficacia de antibióticos como gentamicina y cloranfenicol. Por lo tanto, estas AgNPs pueden explorarse para tratar infecciones bacterianas y aplicaciones relacionadas en los sectores de la salud.

Referencias

- [1] M. Guadalupe and J. L. Rodríguez-López, "La nanociencia y la nanotecnología: una revolución en curso," Perfiles Latinoamericanos, vol. 29, no. 1, pp. 161–186, 2007.
- [2] F. Martínez, E. Zuñiga, and A.K. Sánchez, " Método de síntesis de nanopartículas de plata adaptable a laboratorios de docencia relacionado con la nanotecnología," Mundo Nano, vol. 6,

- no. 10, pp. 101–108, 2013.
- [3] N. N. Ayala, "Nanopartículas de Plata como microbicidas: Actividad mecanismos de acción contra la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y diferentes bacterias resistentes a antibióticos. Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Biológicas, 1–134, 2010.
- [4] M. T. Varnero, M. S. Quiroz, and C. H. Álvarez, "Utilización de residuos forestales lignocelulósicos para producción del hongo ostra (*Pleurotus ostreatus*)," *Inform. Tecnol.*, vol. 21, no. 2, pp. 13–20, 2010.
- [5] R. Rodríguez-Macias, "Caracterización de cepas del hongo comestible *Pleurotus* spp. en medios de cultivo y su evaluación en substratos lignocelulósicos forrajeros para la producción de carpóforos," Universidad Autónoma de Nuevo León, 1996.
- [6] M-Y. Kin, P. Seguin, J-K. Ahn, J.J. Kim, S-C. Chun, E-H. Kim, S-H. Seo, E-Y. Kang, S-L. Kim, Y-J. Park, H-M Ro, and I-M, Chung, "Phenolic Compound Concentration and Antioxidant Activities of Edible and Medicinal Mushrooms from Korea," *J. Agric. Food Chem.*, vol. 56, no. 16, 7265–7270, 2008.
- [7] G. Leyva, "Nanopartículas de Plata: tecnología para su obtención, caracterización y actividad biológica," *Investigación En Discapacidad*, Vol 2, no. 1, pp. 18–22, 2013.
- [8] P. C. Cardoso, "Nanopartículas de plata: obtención, utilización como antimicrobiano e impacto en el área de la salud," *Rev. Hosp. Niños*, vol. 58, no. 260, pp. 19–28, 2016.
- [9] K. P. Bankura, D. Maity, M. M. R. Mollick, D. Mondal, B. Bhowmick, M. K. Bain, and D. Chattopadhyay, "Synthesis, characterization and antimicrobial activity of dextran stabilized silver nanoparticles in aqueous medium," *Carbohydrate Polymers*, vol. 89, pp. 1159–1165, 2012.
- [10] I. M. C. Brighente, M. Dias, L. G. Verdi, and M. G. Pizzolatti, "Antioxidant activity and total phenolic content of some Brazilian species. *Pharmaceutical Biology*, vol. 45. no. 2, pp. 156–161, 2007.
- [11] G-C. Yen, and H-T. Lin, "Comparison of high-pressure treatment and thermal pasteurization effects on the quality and shelf life of guava puree," *Int. J. Food Sci. Technol.*, vol. 31, pp. 205–213, 1996.
- [12] R. Al-Bahrani, J. Raman, H. Lakshmanan, A. A. Hassan, and V. Sabaratnam, "Green synthesis of silver nanoparticles using tree oyster mushroom *Pleurotus ostreatus* and its inhibitory activity against pathogenic bacteria," *Materials Letters*, vol. 186, pp. 21–25, 2017.
- [13] R. Taroco, V. Seija, and R. Vignoli, "Métodos de estudio de la sensibilidad antibiótica," pp- 663-671, 2006. Disponible en: <http://www.higiene.edu.uy/cefa/2008/BacteCEFA36.pdf>
- [14] K. Struthers and R. Westran, *Bacteriología clínica*. Masson S.A., 2005.
- [15] I. González-Palma, H. B. Escalona-Buendía, E. Ponce-Alquicira, M. Téllez-Téllez, V. K. Gupta, G. Díaz-Godínez, and J. Soriano-Santos, "Evaluation of the antioxidant activity of aqueous and methanol extracts of *Pleurotus ostreatus* in different growth stages," *Frontiers in Microbiology*, vol. 7, article 1099, 2016.
- [16] A. Velásquez, "Cambios fisicoquímicos y de compuestos con actividad antioxidante en carpóforos de *Pleurotus* spp. durante su almacenamiento a 2 °C", Instituto de Ciencias Básicas, universidad Veracruzana, 2008.
- [17] T. Jayakumar, P. A. Thomas, and P. Geraldine, "In-vitro antioxidant activities of an ethanolic extract of the oyster mushroom, *Pleurotus ostreatus*," *Innov. Food Sci. Emerg. Technol.*, vol. 10, no. 2, pp. 228–234, 2009.
- [18] R. Devika, S. Elumalai, E. Manikandan, and D. Eswaramoorthy, "Biosynthesis of Silver Nanoparticles Using the Fungus *Pleurotus ostreatus* and their Antibacterial Activity," *Open Access Scientific Reports*, vol. 1, no. 11, 1–5, 2012.
- [19] A. E. Barnhill, M. T. Brewer, and S. A. Carlson, "Adverse effects of antimicrobials via predictable or idiosyncratic inhibition of host mitochondrial components," *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*, vol. 56, no. 8, pp. 4046–4051, 2012.
- [20] C. Méndez, "Biosíntesis de Nanopartículas de plata usando mucílago de nopal (*Opuntia ficus-indica*) y su actividad antimicrobiana. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2019.
- [21] B. De Iamo, "Obtención y caracterización de nanopartículas de oro a partir de mostos", Universidad de Valladolid, 2015.